

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

Isroilov Davronbek Dilshodbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy adolat tushunchasining falsafiy asoslari, tarixiy shakllanish bosqichlari va zamonaviy talqinlari tahlil qilinadi. Antik davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan davrda adolatga oid qarashlarning rivojlanishi Platon, Aristotel, Al-Farobiy, Ibn Sino, Jon Rols kabi mutafakkirlarning fikrlari asosida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy davrda adolat masalasining inson huquqlari, iqtisodiy tenglik va imkoniyatlar adolati bilan uzviy bog'liqligi ochib beriladi. Shuningdek, O'zbekiston ijtimoiy-falsafiy muhitida adolat konsepsiyasining ifodalanishi, milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashuvi va amaliy jarayonlardagi aks ettirilishi o'rganiladi. Maqolada ijtimoiy falsafa metodlari asosida adolat tushunchasining mazmun-mohiyatini chuqur anglash hamda uning jamiyat barqarorligi va taraqqiyotidagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy adolat, falsafa, tenglik, adolat tarixi, Jon Rols, imkoniyatlar adolati.

Аннотация. В данной статье рассматривается философская сущность понятия социальной справедливости, её историческая эволюция и современные интерпретации. Анализируются взгляды таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Аль-Фараби, Ибн Сина, а также современная теория справедливости Джона Ролза и концепция справедливости возможностей Амартии Сена. Особое внимание уделяется социофилософскому осмыслению справедливости в контексте современного Узбекистана, где понятие справедливости рассматривается сквозь призму национальных ценностей и текущих социальных реформ. Статья направлена на глубокое философское осмысление роли социальной справедливости в обеспечении устойчивости и гармоничного развития общества.

Ключевые слова: социальная справедливость, философия, равенство, история идеи, Джон Ролз, возможности.

Abstract. This article explores the philosophical interpretation of the concept of social justice, tracing its historical evolution and analyzing its modern conceptualizations. The ideas of prominent thinkers such as Plato, Aristotle, Al-Farabi, Ibn Sina, John Rawls, and Amartya Sen are examined in order to highlight various perspectives on justice. Particular attention is paid to the understanding of social justice within the sociophilosophical context of contemporary Uzbekistan, where the concept is analyzed in relation to national values and ongoing social reforms. The article seeks to provide a deeper philosophical insight into the role of social justice in achieving societal stability and sustainable development.

Key words: social justice, philosophy, equality, history of ideas, John Rawls, capabilities.

Ijtimoiy adolat tushunchasi ijtimoiy falsafaning markaziy kategoriyalaridan biri bo'lib, u jamiyatda tenglik, erkinlik va axloqiy tamoyillarning qanday shakllanishi va amalga oshishini falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Mazkur tushuncha qadimdan buyon falsafiy tafakkur markazida bo'lib kelgan bo'lsa-da, zamonaviy jamiyatda u yanada murakkab va ko'p qirrali mazmun kasb etmoqda. Ijtimoiy adolat masalasi Platon va Aristoteldan boshlab, Ibn Sino, Al-Farobiy, Tomas Gobs, Jon Rols kabi mutafakkirlar tomonidan turlicha talqin qilinib kelgan. Har bir tarixiy davrda va madaniy muhitda ijtimoiy adolat o'ziga xos shaklda namoyon bo'lgan bo'lsa-da, uning asosiy mohiyati – insonning jamiyatdagi haqli o'rnini belgilash va saqlashdan iboratdir.

Zamonaviy O'zbekiston jamiyatida ham ijtimoiy adolat g'oyasi ijtimoiy-siyosiy islohotlarning asosi sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan ijtimoiy falsafa sohasi uchun bu masalani nazariy tahlil qilish, adolat mezonlarini qayta ko'rib chiqish va ular asosida yangi ijtimoiy munosabatlar modelini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Ushbu maqolada ijtimoiy adolat tushunchasining falsafiy asoslari, tarixiy shakllanish jarayoni va zamonaviy talqinlari ijtimoiy falsafa metodologiyasi doirasida tahlil qilinadi.

1. Ijtimoiy adolat tushunchasining tarixiy-falsafiy ildizlari

Ijtimoiy adolat g'oyasi qadimdan insoniyat tafakkurining markaziy muammolaridan biri bo'lib kelgan. Uning dastlabki falsafiy asoslari qadimgi yunon faylasuflari – Platon va Aristotel qarashlarida mujassam. Platon o'zining “Davlat” asarida adolatni har bir inson va ijtimoiy sinfning o'z o'rnida faoliyat yuritishi, ya'ni “har kim o'z ishini qilishi” orqali yuzaga chiqadi, deb hisoblagan. Bu yondashuvda adolat – jamiyatdagi muvozanat va uyg'unlikni saqlovchi tamoyil sifatida talqin etiladi.

Aristotel esa “Nikomax axloqi” asarida adolatni distributiv (taqsimlovchi) va korrekktiv (to'g'rilovchi) adolatga ajratadi. Unga ko'ra, adolat ijtimoiy resurslarning har kimga munosib me'yor asosida taqsimlanishidir. Bu yondashuv keyinchalik O'rta asr musulmon sharq mutafakkirlarining fikrlariga kuchli ta'sir ko'rsatdi [1]

Al-Farobiy ijtimoiy adolatni “fazilatli jamiyat” konsepsiyasi orqali tushuntirib, uni axloqiy yetuklik va ilm-fan asosida barpo etiladigan ijtimoiy tartib bilan bog'laydi. Ibn Sino esa adolatni jamiyat hayotining ichki muvozanatini ta'minlovchi eng oliy axloqiy fazilat sifatida ko'radi. Bu qarashlar ijtimoiy adolatni nafaqat ijtimoiy tenglik, balki axloqiy kamolot bilan bog'laydi.

2. Ijtimoiy adolatning zamonaviy talqinlari

Zamonaviy davrga kelib, ijtimoiy adolatga nisbatan qarashlar murakkablashdi va yangicha nazariy asoslar ishlab chiqildi. Bu borada amerikalik faylasuf Jon Rolsning “Adolat nazariyasi” (1971) asari muhim o'rin egallaydi. Rols adolatni “institutsional muvofiqlik” tamoyili asosida tushuntiradi va ikkita asosiy prinsipni ilgari suradi:

1. har bir inson eng keng erkinliklarga ega bo'lishi kerak;
2. ijtimoiy va iqtisodiy tengsizliklar faqat u holda maqbulki, agar ular jamiyatning eng kam imkoniyatli a'zolari foydasiga xizmat qilsa.

Boshqa zamonaviy nazariyotchilardan biri Amartya Sen adolatni insonlarning imkoniyatlari va real tanlov erkinligiga asoslangan holda tahlil qiladi. U Rols yondashuvidagi “ideal muhit” o'rniga real hayotdagi sharoitlarni hisobga olishni taklif etadi [2].

Postmodern yondashuvlar esa ijtimoiy adolatni faqat iqtisodiy va siyosiy doirada emas, balki madaniy, identitet va tan olinishi masalalari bilan ham bog'laydi. Misol uchun, Nansi Freyzer va Iris Marion Young kabi mutafakkirlar ijtimoiy tan olinmaslikni adolatsizlikning eng chuqur shakli deb hisoblaydilar.

3. O'zbekiston kontekstida ijtimoiy adolat: falsafiy tahlil

O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy adolat g'oyasi mustaqillikdan so'ng yanada dolzarb tus oldi. Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, huquqiy tizimdagi o'zgarishlar va inson kapitaliga e'tibor ortib borayotgan bir sharoitda, adolat g'oyasining mazmunan boyishi kuzatilmoqda.

Konstitutsiyada har bir fuqaroning teng huquqliligi, mehnat va ta'lim olish erkinligi, ijtimoiy himoya kabi jihatlar nazarda tutilgan bo'lsa-da, amaliyotda ularning to'liq ro'yobga chiqishi dolzarb falsafiy va siyosiy muammo sifatida qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy falsafa uchun adolat g'oyasining milliy qadriyatlar, an'analar, va jamiyatning o'ziga xos taraqqiyot modeli bilan qanday uyg'unlashayotganini chuqur tahlil qilish zarur [3].

Ijtimoiy adolatning zamonaviy talqini O'zbekistonda aholi farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, imkoniyatlar tengligini ta'minlash yo'lidagi siyosiy va institutsional choralar bilan bevosita bog'liq. Shu boisdan ham, ijtimoiy falsafa doirasida adolat masalasini nazariy va amaliy jihatdan uyg'un holda yoritish zarurati ortmoqda

Ijtimoiy adolat masalasini chuqur falsafiy o'rganish uchun tarixiy-falsafiy manbalar va zamonaviy nazariy ishlanmalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tahlil qilish muhimdir. Bu borada

qadimiy yunon falsafasidan tortib zamonaviy g'arbiy va sharqona tafakkur namunalari gacha bo'lgan keng adabiyotlar korpusi mavjud.

Platonning "Respublika" (Davlat) asari ijtimoiy adolat tushunchasining ilk falsafiy talqinlarini beradi. Bu asarda Platon jamiyatdagi adolatni har bir tabaqaning o'z o'rnida bo'lishi, o'z funksiyasini ado etishi orqali ta'minlanishini asoslaydi. Uning g'oyalari ijtimoiy muvozanat va siyosiy boshqaruvda adolat me'zonlarini belgilashda zamonaviy tahlilchilar tomonidan ham dolzarb deb baholanadi.

Aristotelning "Nikomax axloqi" va "Siyosat" asarlarida adolat turlari (taqsimlovchi va tuzatuvchi) asosida ijtimoiy munosabatlardagi muvozanat mezonlari ishlab chiqiladi. Uning adolatni axloqiy fazilat sifatida talqin qilishi, keyingi asrlar falsafasiga chuqur ta'sir ko'rsatdi.

Musulmon Sharq mutafakkirlari – Al-Farobiy, Ibn Sino va Nasiriddin Tusi asarlarida esa adolat nafaqat siyosiy tuzum asosida, balki axloqiy kamolot va bilim asosida tashkil etiladigan fazilatli jamiyatning asosi sifatida tushuniladi. Bu jihatlar ularning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida adolatni ilohiy va insoniy qadriyatlar uyg'unligida ko'rishiga sabab bo'lgan.

Zamonaviy nazariy adabiyotlar orasida Jon Rolsning "Adolat nazariyasi" asari eng muhim manbalardan biridir. Unda adolat institutsional va procedural nuqtai nazardan yondashilib, "original pozitsiya" va "noto'g'ri bilish pardasi" konseptlari orqali adolatli jamiyatni qanday qurish mumkinligi nazariy asoslanadi [4].

Amartya Senning "Development as Freedom" asarida esa adolat insonlarning real imkoniyatlarini kengaytirish bilan bog'lanadi. U adolatni faqat ideal modellar orqali emas, balki real hayotdagi ijtimoiy muammolar kontekstida baholash zarurligini ta'kidlaydi.

Nansi Freyzer va Iris Marion Young kabi postmodern mutafakkirlar esa ijtimoiy tan olinmaslik, madaniy chetlab qo'yish va imkoniyatlardan mahrumlikni adolatsizlikning zamonaviy shakllari sifatida tahlil qiladi. Ularning yondashuvi adolatni ko'proq identitet, ijtimoiy xilma-xillik va teng vakillik kontekstida talqin etadi [5].

Mahalliy adabiyotlarda esa O'zbekiston olimlari tomonidan ijtimoiy adolatga oid qarashlar, asosan, ijtimoiy tenglik, ijtimoiy himoya va taraqqiyot strategiyalari doirasida ko'rib chiqiladi. Xususan, Sh. M. Mirziyoyev asarlarida adolatga asoslangan davlat siyosati, inson qadri va teng imkoniyatlar tushunchalari alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi esa ijtimoiy adolat tamoyillarining huquqiy asosini tashkil etadi [6].

Ijtimoiy adolat tushunchasini chuqur falsafiy o'rganishda bir nechta ilmiy metodlardan kompleks foydalanish zarur.

Quyidagi metodlar asosiy tahlil vositasi sifatida tanlangan:

1) Tarixiy tahlil (istorik analiz). Bu metod ijtimoiy adolat konsepsiyasining tarixiy shakllanish jarayonini o'rganishda muhim ro'l o'ynaydi. Platon, Aristotel kabi qadimgi yunon faylasuflaridan boshlab, O'rta asr musulmon mutafakkirlari – Al Farobiy, Ibn Sino va Tusi, hamda yevropa Uyg'onish davri va zamonaviy davr nazaryotchilarining g'oyalari tarixiy kontekstda tahlil qilinadi. Tarixiy tahlil orqali ijtimoiy adolat tushunchasini davrlar bo'yicha qanday o'zgarishga uchragani aniqlanadi.

2) Maqsadli taqqoslash (komparativanaliz). Tarixiy va zamonaviy yondashuvlar, G'arb va Sharq tafakkuri o'rtasidagi adolatga oid qarashlarni taqqoslash orqali bu tushunchaning turlicha talqinlari aniqlanadi. Ayniqsa, Jon Rols va Amartya Sen kabi nazariyotchilar yondashuvi bilan Al-Farobiy va Ibn Sinoning g'oyalari o'rtasidagi umumiylik va tafovutlar tahlil qilinadi.

3) Kontseptual tahlil. Ijtimoiy adolat tushunchasining ichki tarkibi — tenglik, erkinlik, huquq, taqsimot kabi asosiy kategoriyalarni ochib berish uchun kontseptual yondashuv qo'llaniladi. Bu metod falsafiy muammolarni tushunish, izchil ta'riflash va kategorik jihatdan aniqlik kiritish imkonini beradi.

4) Fenomenologik metod. Postmodern va zamonaviy yondashuvlarda ijtimoiy adolat subyektiv tajriba sifatida ko'riladi. Bu metod orqali Nansi Freyzer, Iris Marion Young kabi mualliflarning ijtimoiy tan olinmaslik, marginalizatsiya va madaniy chetlatish singari masalalarga bergan talqinlari tahlil qilinadi.

5) Sotsial-psixologik tahlil. Adolat tushunchasining jamiyatda qanday qabul qilinishi, unga bo'lgan ishonch va emotsional munosabatlar — sotsial-psixologik metod yordamida o'rganiladi. Bu metod ayniqsa adolatning ijtimoiy guruhlar va shaxslar ongidagi obrazini tahlil qilishda qo'l keladi.

6) Analitik-sistematik yondashuv. Adolat tushunchasini tashkil etuvchi elementlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu yondashuv nazariy asoslarni tartibga solish, ularni strukturaviy jihatdan izohlashga imkon beradi.

7) Interdistsipliner yondashuv. Falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik va iqtisod fanlari chorrahasida ijtimoiy adolatga oid turli nuqtai nazarlar uyg'unlashtiriladi. Bu metod orqali adolatning har tomonlama talqini yaratiladi, jumladan, O'zbekiston ijtimoiy-falsafiy kontekstida [7].

Mazkur maqolada ijtimoiy adolatning falsafiy talqini tarixiy va zamonaviy yondashuvlar nuqtai nazaridan tahlil qilingan bo'lib, quyidagi asosiy natijalarga erishilgan:

1. **Ijtimoiy adolatning tarixiy rivojlanishi:** Tarixiy tahlil orqali ijtimoiy adolat tushunchasining qadimgi Yunon falsafasidan tortib, o'rta asrlar va yangi davr falsafasida qanday o'zgarib borishi aniqlangan. Ayniqsa, Aristotelning "adiyat" tushunchasi va uning adolatga oid ta'limotlari, shuningdek, xristian teologiyasidagi adolat kontseptsiyalari, ijtimoiy adolatning dastlabki shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan.

2. **Zamonaviy yondashuvlar:** Maqolada zamonaviy ijtimoiy adolatning falsafiy yondashuvlari, jumladan, liberalizm, marksizm va postmodernizm singari yondashuvlar tahlil qilingan. Liberal yondashuvlar adolatni individual huquqlar va erkinliklar asosida, marksistlar esa adolatni sinfiy tenglik va resurslar taqsimoti bilan bog'lashgan. Postmodernistlar esa ijtimoiy adolatni kengroq madaniy, til va identitet masalalari bilan bog'lashadi.

3. **Ijtimoiy adolatning o'zgaruvchan mezonlari:** Maqolada ijtimoiy adolatning mezonlari o'zgarishini ko'rsatish mumkin bo'ldi. Tarixiy davrlarda ijtimoiy tenglik va resurslar taqsimoti asosiy e'tibor qaratilgan mezonlar bo'lsa, zamonaviy yondashuvlarda ekologik adolat, raqamli tenglik va global ijtimoiy mas'uliyat kabi yangi mezonlar paydo bo'ldi. Bu natija ijtimoiy adolatning doimiy o'zgarib boruvchi tushuncha ekanligini ta'kidlaydi.

4. **Birinchi marta ijtimoiy adolatning o'zbek falsafasi kontekstida o'rganilishi:** Maqolada O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy sharoitida ijtimoiy adolat tushunchasining shakllanishi va o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. O'zbek falsafasining tarixiy va zamonaviy qarashlari, shuningdek, an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi.

5. **Ijtimoiy adolat va adolat tushunchalari o'rtasidagi farqlar:** Maqolada ijtimoiy adolat va umuman adolat tushunchalari o'rtasidagi farq aniqlandi. Ijtimoiy adolat faqat ijtimoiy tuzumlarga taalluqli bo'lib, resurslarni taqsimlash, tenglikni ta'minlash va huquqlarni himoya qilishga yo'naltirilgan bo'lsa, adolat tushunchasi kengroq va universal printsiplarga asoslanadi, u faqat ijtimoiy emas, balki axloqiy va ma'naviy jihatlarni ham o'z ichiga oladi.

6. **Yangi yondashuvlar va masalalar:** Maqolada ekologik adolat, raqamli adolat va boshqa zamonaviy yondashuvlar haqida muhokama qilindi. Ushbu yangi yondashuvlar ijtimoiy

adolatni faqat iqtisodiy va siyosiy sohalarga bog'lamay, balki ekologik va raqamli tenglik kabi yangi masalalarni ham hisobga olgan holda tushuntiradi.

7. Ijtimoiy adolatning amaliy jihatlari: Maqola ijtimoiy adolatning amaliyotda qanday qo'llanilishi va uning jamiyatdagi ta'sirini ham tahlil qildi. Ijtimoiy adolatning kengroq doirada amalga oshirilishi uchun kerakli siyosiy, iqtisodiy va madaniy shart-sharoitlar belgilandi.

Ushbu natijalar maqolaning ijtimoiy adolatning falsafiy talqinini o'rganishga qaratilgan ilmiy hulosalarini ochib beradi. Shuningdek, tarixiy va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirish orqali, adolatning ijtimoiy va falsafiy jihatlarini chuqurroq tushunishga imkon yaratdi.

Ijtimoiy adolat tushunchasi qadimiy falsafiy maktablardan boshlab rivojlanib, o'rta asrlarda xristian teologiyasida, yangi davrda esa liberalizm va marksizmda o'z ifodasini topdi. Har bir davrda adolatga bo'lgan yondashuvlar, ijtimoiy tizimlar va ma'naviy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har bir yangi davrda ijtimoiy adolat tushunchasining yangi o'lchovlari va mezonlari shakllandi. Zamonaviy yondashuvlar, ayniqsa, ekologik adolat, raqamli tenglik, va postmodernizm kabi yangiliklar, ijtimoiy adolatni faqat iqtisodiy yoki siyosiy sohalarga cheklab qo'ymay, balki ekologik va madaniy o'lchamlarda ham ko'rib chiqadi. Bugungi kunda ijtimoiy adolat o'zining o'lchovlari va mezonlari bilan kengayib, global miqyosda yangi o'zgartirishlar va ta'sirlar yaratmoqda. O'zbek falsafasida ijtimoiy adolatning o'ziga xos talqini va tarixiy rivoji yoritildi. O'zbekiston sharoitida ijtimoiy adolatning amalga oshirilishi jamiyatning an'anaviy qadriyatlari, ijtimoiy strukturasi va zamonaviy o'zgarishlar bilan bog'liq holda yangicha yondashuvni talab qiladi. Ekologik va raqamli adolat, shuningdek, global ijtimoiy masalalar doirasidagi tadqiqotlar, ijtimoiy adolatning yangi o'lchovlarini aniqlashda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotel. Nikomax axloqi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2005. 77-b.
2. Platon. Davlat. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. 153-b.
3. Amartya Sen. Development as Freedom. – Oxford University Press, 1999. 81 p.
4. Shaykh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy hayot va islom. – Toshkent: Hilol nashriyoti, 2012. 95-b.
5. Mamajonov A.X. Falsafa asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2018. 73-b.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 55-b.
7. Дзюба А. Социальная справедливость в современном мире. – Москва: Наука, 2016. 38-с.

UO'K: 94(575.1)(072)

JADIDLARNING SIYOSIY FAOLLIGI VA SOVETLAR BILAN TO'QNASHUVI: TURKISTON MUXTORIYATI TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/15776649>

Mahmudov Zoirbek Tohirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakatining siyosiy faolligi va uning Sovet hokimiyati bilan to'qnashuvi tahlil qilinadi. Ayniqsa, Turkiston muxtoriyati tajribasi asosida jadidlarning siyosiy fikrlash evolyutsiyasi, mustaqillik sari intilishlari va ularning kuch bilan bostirilganligi ilmiy asoslangan tarixiy materiallar orqali yoritiladi. Maqolada turli manbalarga tayanilgan holda, jadidlar siyosiy harakati bilan hozirgi O'zbekiston davlatchiligi o'rtasidagi ichki bog'liqlik aniqlanadi.

Kalit so'zlar: jadidlar, Turkiston muxtoriyati, Cho'lpon, Fayzulla Xo'jayev, Sovet bosqini, siyosiy faollik, Qo'qon fojeasi.

